

LA GRAN-VIA.

AMERICANA

I.

Pobre chica la que tiene que servir
Más valiera que se llegase á morir
Porque si es que no sabe
Por las mañanas brujulear
Aunque mil años viva
Su paradero es el Hospital.

II.

Cuando yo vine aquí
Lo primero que al pelo aprendí
Fué á fregar, á barrer,
A guisar, á planchar, y á coser;
Pero viendo que estas cosas
No me hacian prosperar,
Consulté con mi conciencia
Y al punto me dijo, aprende á sisar.

III.

Sali tan mañosa que al cabo de un año
Tenia seis trajes de seda y saten;
A nada que ustedes, discurran un poco,
Ya han adivinao ó se han figurao
De donde saldria para ello el parné.

IV.

Yo iba sola por la mañana á comprar
y me daban tres duros para pagar;
y de sesenta reales gastaba treinta,
poquito mas, y lo que me sobraba
me lo guardaba un melitar.

V.

Yo no sé como fué
que un domingo despues de comer,

yo no sé que pasó
que mi ama á la calle me echó;
pero al darme el señorito
la cartilla y el parné,
fué y me dijo, por lo bajo:
te espero en Eslaba
tomando café.

VI.

Despues de este lance
serví á un boticario
serví á una señora
que andaba muy mal.

Me vine á esa casa
y allí estoy al pelo
pues sirvo á un abuelo
que el pobre está lelo.

Y yo soy el ama
y punto final.....

VII.

Pobre niña la que tiene que servir
si no encuentra una buena proporción
más valdria que tuviera que morir
son los amos quisquiflosos
y las hartan de sufrir.

Nunca está nada bien
todo va con desdén
siempre al pié del fogon
negra así cual tizoni.

Y si su cara es bonita
y calavera el señor
se arma la de Dios es Cristo

pues no mete baza
ni el Gobernador.

Y si es la muchacha de aquellas listas
que buscan propinas melando al sol
no quiero citarlas de ciertas cosillas
que saben hacerlas,
con mucho primor.

Muy á fondo yo conozco á la Pilar
ella dice que se cansa de servir
la pobre no se puede menear
ha servido tanto y tanto
que destrozada ~~lo de estar~~.

Fué á parar á un cuartel
novia fué de un Furriel
mas despues puso amor
ciega ya de un tambor.

Desde el sargento al ranchero
en fin, todo el batallon,
de la Pilar se servian

si necesitaban
pegarse un boton

si no le cesaba el oro que brilla
lo hacia por ganas de hacer nn favor
y más de dos veces tocó la corneta
sus labios lo dicen
que causan horror.

Muy llorosa me contó la Soledad
lo que un viejo con la pobre quiso hacer
y á fé que es solemne barbaridad
porque queria romperle
ya me puedes comprender.

Desde entonces hasta ahora
ningun viejo puede ver
y si se acerca un jóven
ella abre la..... boca
con tanto placer.

Se enamoró de un rumboso militar
que á la guerra una chica hizo venir
y ella allí más tranquila pensó estar
mas engaños dolorosos
luego tuvo que sufrir.

Por querer ~~querer~~
la engañó el militar
y sin más dilacion
le apretó el cinturon

Al saberlo la señora
quiso á la chica reñir

I.
Pobres amas, las que tienen que sufrir
á esas truchas de criadas de servir;
porque si una no tiene
por las mañanas mucho de acá,
crea Vd., caballero,
que la dividen por la mitad.

y contestó la serrana
tambien en mi tierra
me visto yo así.

Si cuando los hombres nos dicen cosillas
les diéramos chascos seria mejor
pero ay mi señora si son tan bonitos
y hacen unas cosas
que causan dulzor.

Deja pronto al asistente socarron
que ya sabes que se dice por doquier
que amoreitos de soldado siempre son
variables como el viento
pues luego olvidan su querer

Rataplan al tambor
golpes dan con furor.
Porque así dicen bien,
si te vi me olvidé.

La muchacha que se deja
querer por un militar
ya sabe que el mejor dia
se queda sin novio
y sin lo demás.

Marchen de frente con Dios, niña hermosa
si de mí te acuerdas te lo premie Dios
si un dia volvemos á hallarnos los dos
juro por mi alma
que de tí vendré en pos.

En mi casa yo prometo que serás
la que mande á su capricho sin ficcion,
tú á la plaza por la compra siempre irás
lo que compres por mi gusto
siempre será lo mejor.

Niña, al fin, tú has de ser
serafin no mujer.

Que en mi afan pues grande es
me verán á tus piés.

Del salon á la cocina
de la cocina al salon
pasaremos los mejores
momentos divinos
de nuestra ilusion.

Deja remilgos á un lado, muchacha
no temas que nadie nos venga á turbar,
pues si tú me quieres no me ha de importar
que un dia el puchero
lo dejes ¡ay! quemar.

II.
El domingo pasao,
á un pendon que es de al lao de Bilbao
el permiso la di,
para ir al teatro Madrid;
y la dije en la escalera
cuando ya se iba á marchar:

cuidadito, que te vengas así que se acabe,
por si hay que fregar,

III.

Vd. se figura que vino á las ocho;
que vino á las nueve, que vino á las diez,
pues, vino á las doce con un artillero
y dijo el grosero con tono altanero:
señora Virtudes, dispénsela Vd.

IV.

Tuve otra que era de Valladolid
y tenia unos bigotes así
y mi señor marido, que es peluquero por
(aficion.
me dijo, á esta la pago con la navaja y
(con el jabon.

V.

Pues al mes no cabá,
me faltò un cucharon de metal
y una falda de tul
que la hallé registrando el baul.
Me faltaron dos pendientes
de azabache superior.

Y por fin de tantas faltas
faltome mi esposo, que fue lo peor,
que fue lo peor, que fue lo peor.

VII.

Despues tuve una que á poco me pega;
despues tuve otra que si me pegó,
y en fin tuve una tan buena persona,
que fue respondona, fisgona, burlona,
glotona, bribona y san se acabò.

WALZ LOS RATAS

Soy el rata primero
yo el segundo, yo el tercero
siempre que nos echa mano la autoridad
estamos seguritos y timamos más.

A muchosles parece que nuestra carrera
sin grandes estudios la sigue cualquiera.

Pues vean ustedes
lo que es mas preciso
por ser licenciado
sin ir al presidio.

Para empezar la carrera
se ha de tener vocacion
yendo una vez tan siquiera
á ponerse el cachupon.

Ay que gracia tiene
esa ratonera
si salen las ratas
de cualquier manera.

Si gracia tenia
toda la perdió
que entró por un lado
y por el otro salió.

Y en los rippers y tranvias
y en donde hay ocasion
damos funciones gratuitas
de prestidigitacion.

Si conviene á mi registro
me disfrazo de ministro
de moro, de ruso, de buen portugués
de pobre, de rico, ó bien de payés.

Me meto en la iglesia y mientras acata
á Dios, limpio el bolso de alguna beata,

A veces soy cura
y doy indulgencias
que así mejor timo
reloj y monedas.

Por eso me llaman rata
porque por doquiera voy
y si conviene me llevo
hasta la Constitucion.

Ay que gracia tiene, etc.

Al ver una leontina
ya mi sangre se arremolina
y al punto me viene la tentacion
de echarle las uñas con toda aficion.

El hombre se para en cualquier parte
y entonces recuerdo las reglas del arte.

Le pido candela
con gran desimulo
me alarga el cigarro
y yo enciendo y chupo.

Entonces es el momento
que doy el golpe cruel,
el reloj de un bolsillo
viene en el mio en un santiamen.

Ay que gracia tiene, etc.

WALZ EL CABALLERO DE GRACIA

Caballero de gracia me llaman
y efectivamente soy así,
pues sabido es que á mi me conocen
por mis amorios todo Madrid.

Es verdad que estoy un poco antiguo
pero que en poniéndome mi frac,
soy un tipo gentil de carácter jovial
á quien mima la sociedad.

CORO DE TIPLES.

De este silbante
abuela murió.

CABALLERO.

Yo soy el caballero
que con más finura
baila en los salones
comme il faut.

CORO.

Siendo tan cursi
querer presumir.

CORO.

Y las niñas se dislocan
por quererme hacer tilin lín.

Yo sé cantar la norma,
yo canto hasta el Ruy Blas
canto el Ave Maria
que ya no cabe más.

¡Qué necio es este señor!
¡qué baladí! qué farfanton!
ciento como él hay en Madrid
que no se alaban así.

CORO BOCA CERRADA.

¡Que majadero es este señor!
de este silbante la abuela murió.

CABALLERO.

Yo soy el caballero
que con más finura
baila en los salones
comme il faut.

CORO.

¡Siendo tan cursi querer presumir!

CABALLERO.

Y las niñas se dislocan
por quererme hacer tilin.

CABALLERO Y CORO.

Caballero de gracia me llaman
y efectivamente soy así
pues sabido es que á mí me conocen
por sus amorios todo Madrid.

Es verdad que estoy un poco antiguo
pero que en poniéndome mi frac,
soy un tipo gentil de carácter jovial
á quien mima la sociedad.

CORO.

Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, (seguido)

CABALLERO.

Soy un milord, soy un dandy
yo soy la crème
lo comme il faut
soy lo más fino de todo Madrid,
soy un milord, soy un dandy
muy queridito de la sociedad
la nata y flor de lo gentil,
la nata y flor de lo gentil,
la nata y flor de lo gentil.